

Designing a model for the development of physical education in police organization

Received: 2021/07/06

Accepted: 2021/08/23

Article type: Research Article
p.p: 80-116

Alireza Rahimi

Department of Physical Education, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

Saeid Ghorbani

Department of Physical Education, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
saeedghorbani_ur@yahoo.com

Amir Dana

Department of Physical Education, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

Abstract

Background and Aim: The complexity and diversity of law enforcement missions requires that police officers be highly prepared and physically able to successfully carry out their assigned missions in order to ensure the security of citizens. The purpose of this study is to design a model for the development of physical education in police organization.

Method: This research is a qualitative research in terms of applied purpose, exploratory research in terms of method and data type. The population and the statistical sample of the study included 15 police sports experts and university faculty members who were selected by purposive sampling. The data collection tool is a semi-structured interview based on foundation data theory. Validity, transferability, reliability and verification methods were used to confirm the validity. Reliability was calculated by Holste method .87 which was confirmed. In the present study, Max Kyoda qualitative data analysis software was used for qualitative content analysis, for open, axial and selective coding.

Findings: Based on the research findings, causal factors are seven factors (management of physical education, educational facilities and equipment, research, budget and finance, executive agents and individuals, evaluation and feedback, and public relations), in the contextual section of three factors (Managerial, educational learners, instructors and trainers), in the intervention section, three factors (lack of facilities and equipment, the nature of physical education and human and financial resources), in the strategies section, three sections (at individual, intermediate and macro levels) Finally, in the outcomes section, 4 main categories were identified (development of police physical training, increasing the motivation of teachers and trainers, increasing productivity in police missions, institutionalizing sports culture in the police).

Conclusion: The results showed that management factors, training facilities and equipment, research, budget and finance, executive agents and individuals, evaluation and feedback and public relations are important factors in creating and developing physical education training. Consider the above in the case of physical education.

Keyword: Development model. Physical education teaching. Police

Citation (APA): Rahimi, A., ghorbani, S., dana, A. (2021). Designing a model for the development of physical education in police organization. [quarterly journal of training in police sciences](#), 9(33), 80-116.

طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا

چکیده

زمینه و هدف: پیچیدگی و تنوع مأموریت‌های نیروی انتظامی ایجاب می‌نماید که مأمورین ناجا برای انجام موفقیت‌آمیز مأموریت‌های محوله در راستای تامین امنیت شهروندان، از آمادگی و توان جسمانی بالایی برخوردار باشند. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا است.

روش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر روش تحقیق اکتشافی و از نظر نوع داده یک تحقیق کیفی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق شامل ۱۵ نفر از خبرگان ورزش ناجا و اعضای هیأت علمی دانشگاه که به صورت نمونه‌گیری هدف‌مند انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته براساس نظریه داده‌بنیاد است. برای تایید روایی از روش قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، اطمینان و تاییدپذیری استفاده گردید. پایایی نیز با روش هولستی ۰/۸۷ محاسبه گردید که مورد تایید قرار گرفت. در تحقیق حاضر جهت تحلیل محتوی کیفی از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس کیودا، جهت کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید.

یافته‌ها: براساس یافته‌های پژوهش، عوامل علی هفت عامل (مدیریت آموزش تربیت بدنی، امکانات و تجهیزات آموزشی، تحقیق و پژوهش، بودجه و مالی، عوامل اجرایی و افراد، ارزشیابی و بازخورد و روابط عمومی)، در بخش زمینه‌ای سه عامل (مدیریتی، فراگیران آموزشی و مدرسان و مربیان)، در بخش مداخله‌گر نیز سه عامل (کمبود امکانات و تجهیزات، ماهیت آموزش تربیت بدنی و منابع انسانی و مالی)، در بخش راهبردها سه بخش (در سطوح فردی، میانی و سطح کلان) و در نهایت در بخش پیامدها، ۴ مقوله اصلی (توسعه آموزش تربیت بدنی پلیس، افزایش انگیزه مدرسان و مربیان، افزایش بهره‌وری در مأموریت‌های پلیس، نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش در پلیس) شناسایی شدند.

نتیجه‌گیری: نتایج تحقیق نشان داد عوامل مدیریتی، امکانات و تجهیزات آموزشی، تحقیق و پژوهش، بودجه و مالی، عوامل اجرایی و افراد، ارزشیابی و بازخورد و روابط عمومی از عوامل مهم ایجاد و توسعه آموزش تربیت بدنی هستند؛ بنابر این فرماندهان و مدیران ناجا بایستی در مورد آموزش تربیت بدنی موارد مذکور را مد نظر قرار دهند.

کلید واژه: الگوی توسعه، آموزش تربیت بدنی، ناجا

استناد (APA): رحیمی، علیرضا؛ قربانی، سعید؛ دانا، امیر. (۱۴۰۰). طراحی الگوی

توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا. آموزش در علوم انتظامی، ۹(۳۳)، ۸۵-۱۱۶.

دریافت: ۱۴۰۰/۴/۱۵

پذیرش: ۱۴۰۰/۶/۱

نوع مقاله: پژوهشی

صص: ۱۱۶-۸۵

علیرضا رحیمی

گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول،
دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول،
ایران

a_rahime1354@yahoo.com

سعید قربانی

گروه تربیت بدنی، واحد علی آباد کتول،
دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول،
ایران (نویسنده مسئول)

saeedghorbani_ur@yahoo.com

امیر دانا

گروه تربیت بدنی، واحد تهران شمال،
دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

amirdana2010@gmail.com

مقاله حاضر برگرفته از رساله
دکتری رشته مدیریت ورزشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد
کتول با عنوان «طراحی مدل
توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا»
می‌باشد.

مقدمه

برای رسیدن ورزش کشور به حد عالی خود نیازمند ارتقای عملکرد تمامی سازمان‌های مربوط و پیشگام در حوزه ورزش هستند. ورزش در نیروهای مسلح به‌عنوان یکی از عوامل و ابزارهای مهم برای حفظ قوای جسمانی در انجام مأموریت‌های نظامی است؛ از این‌رو ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در جهت گسترش ورزش در نیروهای مسلح اقدام نموده است (مرادنژاد و افشاری، ۱۳۹۷: ۲۲). مطالعه تاریخ حیات رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و نیز صحابه و تابعین گرانقدر آنان نشان می‌دهد که آنان به ورزش و تربیت و تقویت بدن علاقه داشتند و در فعالیت‌هایی از قبیل مسابقات دو، سوارکاری و تیراندازی شرکت می‌کردند به‌طوری که پیامبر گرامی (ص) می‌فرماید: «شنا و سوارکاری و تیراندازی بیاموزید.»

از سوی دیگر انسان نیازمند به حرکت و ناگزیر از حرکت است، نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که ملل متمدن جهان همواره به نقش و اهمیت ورزش توجه داشته و از آن در پرورش جوانان خود و آماده‌نمودن آنها برای مبارزه با مشکلات فردی و اجتماعی استفاده می‌کردند (بالوشکا^۱ و همکاران، ۲۰۲۰). امروزه ورزش جزء جدا نشدنی از زندگی بشر شده است و میلیون‌ها نفر در تمامی جهان به تناسب شرایط و ویژگیهای خاص و مقتضیات اوقات فراغتی که دارند به ورزش می‌پردازند (رحیمی و همکاران، ۱۳۹۹: ۱۲۳). دفاع مقدس هشت ساله ملت قهرمان و همچنین جنگهای عقیدتی ما با استکبار جهانی ضرورت توجه و توسعه ورزش را در نیروهای مسلح دو چندان نموده است. تا نیروهای مسلح بتوانند برای مقابله با ترندهای استکبار جهانی بیشتر مهیا گردند. بالابودن آمادگی (رزمی) برای رزم شامل بالابودن تکنیک و تاکتیک و آمادگی فکری و روحی و بدنی است، در صورتی که هریک از جنبه‌های آمادگی دچار نقص و یا کمبود باشد فعالیت‌های رزمی به‌صورت مؤثر و مناسبی انجام نخواهد گرفت. بدون آمادگی فنی و تاکتیکی، سرباز فاقد آگاهی و مهارت در جنگ است و بدون آمادگی فکری و روحی فاقد انگیزه و اعتماد، و بدون آمادگی جسمانی فاقد تحمل و توانایی برای انجام وظایف محوله نظامی است (اندام و همکاران، ۱۳۹۸: ۳۸).

۱. Balooshka&etc

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که رسالت نگرهبانی و پاسداری از ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی را برعهده دارد باید از آمادگی کامل و همه‌جانبه برخوردار باشد. تنوع مأموریت‌ها و تهدیدها، ایجاب می‌کند که کارکنان ناجا مهارت‌های خود را ارتقا داده و در ابعاد مختلف من جمله آموزش‌های تخصصی کاربردی نظیر آمادگی جسمانی، تیراندازی و ورزش‌های رزمی از توانایی بالایی برخوردار باشند که موارد مذکور در یکی از معاونت‌های اصلی و مهم ناجا یعنی معاونت تربیت و آموزش ناجا صورت می‌پذیرد. تربیت بدنی نیروی انتظامی نیز که زیرمجموعه معاونت تربیت و آموزش است، وظیفه مهم و تخصصی آموزش‌های تربیت بدنی را بر عهده داشته و در طول سال‌های گذشته تلاش بسیاری برای تحقق امر آموزش تربیت بدنی کارکنان خدوم ناجا داشته است. ضمن اینکه در سخنرانی‌ها و گفتگوهای کلیه فرماندهان و رؤسای ناجا تأکید عمده‌ای بر مسئله آموزش وجود دارد (میرزایی، ۱۳۹۹: ۱۳). تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش علوم ورزشی نیز از اهمیت بحث آموزش نشان دارد. ونوس و کاسلو^۱ (۱۹۹۶) توجه به نیازهای شغلی را مهم‌ترین عامل در جهت توسعه آموزش رشته علوم ورزشی در قرن اخیر دانسته‌اند. در ادامه نتایج تحقیقات مختلف هرکدام لزوم رعایت یک سری استانداردهای آموزشی را در آموزش علوم ورزشی متذکر شده‌اند. بخششی (۱۳۹۴) در تحقیق گسترش عملکرد کیفیت در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بر کیفیت منابع انسانی، خدمات آموزشی و مدیریتی تأکید دارد. محمدی (۱۳۹۶) در طراحی مدل سوادآموزی بزرگسالان بر مبنای فناوری‌های نوین آموزشی عوامل مربوط به آموزش‌یاران، عوامل مربوط به سوادآموزان، امکانات و فضای آموزشی را مؤثر می‌داند. دادرس (۱۳۹۵) در ارزیابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی بر تناسب بدنی بر تناسب با محتوا، روش تدریس، اهداف درس و نوع ارزشیابی و تناسب زمان درس علوم ورزشی با محتوا، تعداد شاگردان تأکید دارد. عابدی (۱۳۹۶) در شناسایی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه‌ای تدریس اعضای هیئت علمی، تأکید بر فناوری و روش تدریس، محتوای درسی، هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی و ارزشیابی دارد. هنری (۱۳۸۹) در آموزش معلمان تربیت بدنی در کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا و ایران بر لزوم برگزاری کلاس‌های آموزشی

مهارت‌های پیشرفته، شرکت در آزمون‌های تعیین صلاحیت و گذراندن دوره تکمیلی آموزش مهارت‌های تدریس، تمرین معلمی و رموز کلاس‌داری و رهبری کلاس تأکید دارد. میرغفوری (۱۳۹۵) در شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات آموزشی، لزوم تدوین برنامه‌ریزی استراتژیک آموزشی، تأمین منابع مالی دوره‌های آموزشی و استفاده از مدرسان باتجربه را ضروری می‌داند. صیادی (۱۳۹۳) در نیازسنجی ملزومات و امکانات آموزشی دروس رشته تربیت بدنی، توجه به نیازهای جسمانی- حرکتی و نیازهای عاطفی- اجتماعی نیازهای شناختی- علمی، نیازهای مهارتی- ورزشی و نیازهای امکاناتی را لازم می‌داند. کشگر (۱۳۹۲) در تحلیل محتوای عناوین و موضوعات کتاب‌های تربیت بدنی و ورزش، تلفیق مناسبی از روش تدریس توضیحی و عملی را متذکر شد. اندام (۱۳۹۴) در عوامل مؤثر بر تغییر در دانشکده‌های تربیت بدنی، دقت به سه فرایند درون‌سازمانی، متمرکز و برون‌سازمانی را یادآور شد. فراهانی (۱۳۹۲) در نقش آموزش‌های رسمی و برنامه‌های کمک‌درسی رشته تربیت بدنی، توجه به ویژگی‌های تحصیلی و آموزشی، تبادل ایده‌های نوآورانه به ساده‌ترین شکل و با صرف کمترین میزان هزینه و زمان را الزامی می‌داند. برودی^۱ (۲۰۱۷) در عوامل موفقیت و شکست دانشکده‌های تربیت بدنی تایند، عامل نظام مدیریتی جهت حمایت سازمانی را مؤثر می‌داند. اندرسون^۲ (۲۰۱۱) در نیازمندی‌های آموزشی اعضای هیئت علمی بر نیاز به تعامل با دانشجویان، نوآوری، ارزشیابی، مدیریت کلاس درس و اختصاص تجهیزات مناسب آموزشی تأکید دارد. لیتون^۳ (۲۰۱۸) در شواهد تجربی رشد و توسعه آموزش بر لزوم رعایت استانداردهای آموزشی، کیفیت تدریس استادان، توانایی رهبری و مدیریت، آشنایی با مسائل مربوط به زنان و در نهایت ارتباطات اجتماعی تأکید دارد.

ضمن این که امروزه دانش تربیت بدنی و علوم ورزشی، در نظام آموزش و پرورش جهان جایگاهی بس مهم و پر اهمیت یافته است؛ زیرا آموزش و پرورش صحیح افراد به روش علمی صحیح بستگی دارد. از این رو لازم است تربیت بدنی و علوم ورزشی که جزو جدا ناشدنی نظام آموزشی و تربیتی دنیای کنونی است، از ارزش‌ها و روش‌های صحیح برخوردار باشد تا بتواند نیازهای اساسی فراگیران را برآورده کند. در واقع تربیت

۱. Brodi

۲. Anderson

۳. Litton

بدنی و ورزش یکی از ضروریات جامعه است که بدون تردید نگرش و تفکر مناسب همراه با برنامه‌ریزی هدف‌مند و عملیاتی چشم‌انداز روشن می‌تواند سهم ارزشمندی در پیشبرد اهداف این نیاز اساسی بشر داشته باشد (رحیمی و همکاران، ۱۳۹۷: ۳۴). ورزش و تربیت بدنی در همه تخصص‌های نظامی ریشه دوانده است و دامنه گسترده‌ای در تمام بخش‌های این نیرو دارد. بهبود آموزش‌های تربیت بدنی در نیروی انتظامی به‌عنوان یک مسئله مهم می‌تواند نقش اساسی در پیشبرد عملکرد این ارگان در انجام فعالیت‌های خود داشته باشد. ارائه مدل آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی می‌تواند ضمن اشاعه ورزش در این ارگان سبب گردد تا آثار مطلوب اجتماعی و روانی را برای این ارگان به ارمغان آورد. این مسئله سبب گردیده است تا ضرورت توسعه آموزش تربیت بدنی به‌عنوان یک مسئله مهم در نیروی انتظامی بیش از پیش درک گردد. در واقع نبود مدل‌های توسعه آموزش تربیت بدنی به‌صورت جامع و مطابق با ارگان‌های نظامی در کشور ایران سبب گردیده است تا امروزه شواهد کافی و عملیاتی در خصوص روند توسعه آموزش‌های تربیت بدنی در نیروی انتظامی در دسترس نباشد. این مسئله به‌علت وجود خلا تحقیقاتی در این حوزه است که منجر به نبود راهکارهای عملی در روند توسعه آموزش‌های تربیت بدنی گردیده است. با این توجه تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سعی در پاسخ به این سؤال دارد که مدل توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟

پیشینه و مبانی نظری پژوهش

پیشینه تحقیق

قادری و همکاران (۱۳۹۸) به الگوی راهبردی توسعه ورزش در ناجا پرداختند. براساس نتایج پژوهش، دربخش علی ۶ مقوله اصلی شناسایی شد که شامل مؤلفه‌های نیازها و انتظارات ذی‌نفعان، الزامات قانونی و نظارتی، توسعه مشارکت ورزشی، عوامل ساختاری، نیاز به منابع مالی و زیرساخت‌ها و نیاز به توسعه ارتباطات است. دربخش زمینه‌ای نیز ۶ مفهوم اصلی و ۴۱ مقوله شناسایی شد؛ همچنین دربخش مداخله‌گر نیز ۶ مفهوم اصلی و ۴۱ مقوله شناسایی شد و در بخش راهبردها ۵ مفهوم اصلی که عبارت‌اند از توسعه ساختاری، سیستم‌ها و فرایندها، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه بازاریابی، توسعه تعامل‌ها و

آموزش و فرهنگ سازی و در نهایت در بخش پیامدها، ۵ مقوله اصلی شناسایی شد که عبارت‌اند از نتایج مرتبط با کارکنان، توسعه مالی و زیر ساخت‌ها، نتایج جامعه، توسعه ارتباطات و بهبود عملکرد داخلی.

قادری و همکاران (۱۳۹۷) به شناسایی عوامل تاثیرگذار در ورزش ناجا پرداختند. بر اساس نتایج پژوهش، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی ۷ مؤلفه اصلی که عبارت‌اند از منابع انسانی، عوامل مدیریتی، عوامل ساختاری، عوامل اقتصادی، امکانات و زیرساخت‌ها، عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل فردی و ۳۸ گویه مؤثر بر توسعه ورزش ناجا شناسایی شد که بعد از تحلیل عاملی تأییدی تعداد گویه‌ها به ۳۷ تقلیل پیدا کرد.

شهرگرد، سجادی هزاوه و اشرف گنجویی (۲۰۱۵) بر روی کارکنان نیروهای پلیس که حداقل ۵ سال سابقه خدمت در نیروی انتظامی را داشتند، به این نتیجه رسید که راهبردهای مدیریتی، قهرمانی، اقتصادی، ساختاری، آموزشی و منابع انسانی نقش معناداری در توسعه ورزش در پلیس ایران دارند. این پژوهش‌گران پیشنهاد کردند تا فرصت‌های مشارکت در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی توسعه ورزش پلیس برای متخصصان علوم ورزشی فراهم شود.

اینورنیزی^۱ و همکاران (۲۰۲۰) در تحقیق خود که با هدف آموزش‌های پایدار در کلاس‌های تربیت بدنی در سازمان‌های نظامی انجام گرفت، پس از بررسی‌های خود پی بردند که منابع انسانی نقش مهمی در بهبود آموزش‌های تربیت بدنی در کلاس‌های تربیت بدنی سازمان‌های نظامی دارد و سبب بهبود کیفیت آموزش‌ها در این حوزه می‌گردد.

استپانوف^۲ و همکاران (۲۰۲۰) در تحقیق خود که با هدف بهبود جنبه‌های آموزشی جسمانی در میان نیروهای نظامی انجام گرفت، پس از بررسی‌های خود پی بردند که بهبود آموزش‌های ورزشی و ایجاد روش‌های آموزشی علمی در این حوزه سبب می‌گردد تا روند بهبود و گسترش وضعیت آمادگی جسمانی و عملکرد حرکتی نیروهای نظامی به‌صورت مناسبی دنبال گردد.

۱. Invernizzi

۲. Stepanov

ملینیکوف^۱ و همکاران (۲۰۱۸) در تحقیق خود که با هدف عوامل مؤثر بر تغییرات آمادگی جسمانی در آکادمی نظامی انجام گرفت، پس از بررسی‌های خود پی بردند که متناسب سازی آموزش‌های تربیت بدنی با شرایط حاکم بر افراد حاضر در آکادمی‌های نظامی سبب می‌گردد تا تغییرات آمادگی جسمانی مد نظر به صورت کلیدی دنبال گردد. کامایف^۲ و همکاران (۲۰۱۸) در تحقیق خود که با هدف بهینه‌سازی آموزش بدنی ویژه اساتید در تخصص «اسلحه و تجهیزات نظامی» در زمینه اجرای استانداردهای فنی - نظامی حرفه‌ای انجام گرفت، پس از بررسی‌های خود پی بردند که تمرکز بر مسائل جسمانی مورد نیاز در آموزش‌های انجام شده نقش مهمی در روند توسعه عملکرد افراد دارد.

مبانی نظری

تعریف آموزش: براون و اتکینس^۳ آموزش را به‌عنوان فراهم‌آوردن فرصت‌هایی برای اینکه فراگیران یاد بگیرند تعریف کرده‌اند. معمولاً فعالیت‌هایی را که مدرس یا مربی به قصد آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان به‌تنهایی یا به کمک مواد آموزشی انجام می‌دهد آموزش می‌نامند. پس بنا به تعریف، آموزش به فعالیت‌هایی گفته می‌شود که با هدف آسان‌ساختن یادگیری از سوی مدرس یا مربی طرح‌ریزی می‌شود و بین مدرس و یک یا چند یادگیرنده به صورت یک کنش متقابل جریان می‌یابد. (سیف، ۱۳۹۸: ۴۱)

آموزش تربیت بدنی: شامل فعالیت‌هایی است که از سوی مربی یا مدرس ورزش و تربیت بدنی به منظور ایجاد یادگیری یک مهارت ورزشی یا دانش ورزشی صورت می‌پذیرد (محمدی، ۱۳۹۶: ۱۸).

توسعه آموزش تربیت بدنی در ناجا: امروزه برنامه تربیت بدنی و ورزش در ناجا جهت افزایش نیروی رزمی و دفاعی در راستای ایجاد آمادگی جسمانی کلیه کارکنان طراحی و به مورد اجرا گذاشته می‌شود. نقش و اهمیت تربیت بدنی و ورزش در انواع مختلف عملیات‌ها به‌ویژه در مأموریت‌های طولانی، با مطالعه مناسب و وضعیت و ساختار ورزش در ناجا با یک الگو و مدل عملی و منطبق با نیاز آینده ناجا به‌ویژه جهت حفظ آمادگی، روحیه و نشاط، سلامتی و حوصله کار در سازمان‌های انتظامی و... در مأموریت‌های

۱. Melnykov

۲. Kamayov

۳. Brawn&atkinz

طولانی قابل طراحی و اجراست و ناجا از همه ظرفیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و اجرایی تربیت بدنی و ورزش کشور در ارتقای توان رزمی خود استفاده می‌نماید و فعالیت‌ها و آموزش‌های عملیاتی خود را منطبق با اصول علمی تربیت بدنی و علوم ورزش پایه‌ریزی می‌کند تا بهترین بهره را از این ظرفیت‌ها ببرد. اهمیت تربیت جسمی و روحی نیروها به‌رغم پیشرفت تکنولوژی جنگ و سلاح‌های فوق مدرن، اهمیت توانایی روحی و جسمی فراگیران ناجا به‌عنوان یک ضرورت پایدار همچنان در رأس برنامه‌های نیروی انتظامی می‌باشد. به همین دلیل در کشورهای دنیا جایگاه ویژه‌ای برای تربیت بدنی پلیس در نظر گرفته شده است؛ به‌عنوان مثال در ارتش آمریکا، برای دانشجویان کادر افسری، دو ترم دوره‌های تربیت بدنی در چهار سال برنامه‌ریزی شده است. که در طی این مدت، می‌بایست با «اصول آمادگی جسمانی»، «ورزش‌های رزمی»، «ورزش‌های تخصصی»، «دفاع شخصی» و کسب مهارت‌های مربی‌گری آشنا شوند. اگرچه امروز جنگ با سلاح‌های مدرن انجام می‌شود ولی هیچ‌یک از کارشناسان نظامی لزوم داشتن آمادگی جسمانی و فعالیت ورزشی را برای نظامیان را نفی نکرده‌اند. یگان‌های نظامی وظیفه خطیر دفاع از کیان، استقرار امنیت و دفع تهدیدات دشمنان را در هر کشور بر عهده‌دارند؛ بنابراین نیازمند نیروی انسانی مزین به دانایی و هوشمندی، توأم با قدرت، استقامت جسمانی و روحی و شجاعت هستند (سالیانه و باران چشمه، ۱۳۹۰). تأمین امنیت عمومی و برقراری نظم و برخورد با مجرمان خطرناک، وظیفه ذاتی پلیس است؛ اما برقراری نظم به مذاق قانون شکنان خوش نمی‌آید و به همین دلیل به مقابله با پلیس رو می‌آورند و از کشته و زخمی کردن آنان هیچ ابایی ندارند؛ به همین دلیل پلیس با روی آوردن به ورزش‌های رزمی و ارتقای آمادگی جسمانی، به فکر دفاع از خود در مقابل مجرمان برآمده است (نظری منظم، ۱۳۷۹، ۱۲). آمادگی جسمانی و تربیت بدنی یکی از ابزارهای حرفه‌ای و مقتدر پلیس است که نیازمند توجه خاص بوده و ضرورت دارد افراد بر اساس مأموریتی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از آموزش‌های تربیت بدنی و آمادگی جسمانی برخوردار باشند.

از آنجا که مأموریت‌های پلیس همراه با فشارهای جسمی و روحی است، آمادگی جسمانی و تربیت بدنی می‌تواند مهم‌ترین نیاز نیروی انتظامی محسوب شود؛ چرا که آمادگی جسمانی یک نظامی، موجب ایجاد سلامت بدن، ظرفیت اجرای مداوم

انجام فعالیت‌های بدنی شدید و طولانی، میل به تکمیل وظایف در نظر گرفته شده و اعتماد به نفس در رو یارویی با هر موقعیتی، می‌گردد (آذر بایجانی، ۱۳۹۲، به نقل از محمدیان، ۱۳۹۶).

از سوی دیگر برخورد نزدیک و رو در رو با افرادی که قانون را به‌طور دائم زیر پا می‌گذارند و در زمره هنجارشکنان هستند، زندگی شغلی پلیس را با مخاطرات جدی مواجه می‌کند. خلافکاران به‌واسطه برخورداری از انواع سلاح‌های سرد و گرم و عدم پایبندی به قانون، به‌راحتی هنجارهای جامعه را زیر پا می‌گذارند و به‌منظور فرار از چنگال قانون، در مواردی علیه مأموران از سلاح استفاده می‌کنند و سلامت آنها را به خطر می‌اندازند. بر این اساس، مسئله آمادگی جسمانی پلیس و فراگیری فنون رزمی و دفاع شخصی و به‌طور اعم، فعالیت‌های تربیت بدنی به‌منظور موفقیت در عملیات‌های گوناگون و برخورد مناسب با مجرمان، مطرح می‌شود. به عبارت دیگر، از آنجا که مأموریت‌های پلیس غالباً توأم با درگیری فیزیکی است، یادگیری و کسب مهارت‌های مرتبط با تربیت بدنی و ورزش برای کلیه کارکنان ناجا الزامی بوده و می‌تواند به موفقیت آنها در انجام امور و وظایف محوله کمک کند؛ همچنین با توجه به کارایی مثبت این مهارت‌ها در مأموریت‌های محوله، موجب آرامش خاطر برای نیروهای عملیاتی شده و از استرس شغلی نیرو، پیشگیری به‌عمل می‌آورد. بنابر این یکی از نیازهای اساسی کارکنان در جهت به نمایش گذاشتن اقتدار پلیس در جامعه، آموزش تربیت بدنی و ورزش است. کسب مهارت‌های لازم در زمینه مهارت‌های ورزشی می‌تواند تصویر نیروی پلیس را در اذهان عمومی جامعه تقویت نماید و این تصویرسازی مثبت به افزایش اقتدار پلیس منجر شود. به بیان دیگر، نمایش چهره توانمند پلیس به مردم که از مهارت‌های بالای ورزشی از جمله هنرهای رزمی و دفاع شخصی برخوردار است، مردم را مطمئن می‌کند که نیروی پلیس در مواقع بحرانی به‌خوبی خواهد توانست امنیت را در جامعه پاسداری و از آنها در برابر مخاطرات امنیتی محافظت نماید. در واقع ممارست در امور ورزشی و آمادگی جسمانی و کسب مهارت در زمینه مهارت‌های ذکر شده می‌تواند ارتباط به‌سزایی با هریک از فعالیت‌ها و مأموریت‌های پلیس داشته باشد و مأموران نیروی انتظامی را در دستیابی به اهداف و تعقیب و برخورد با مجرمان و قانون‌شکنان یاری کند (نظری منظم و آل صادق، ۱۳۸۶، به نقل از محمدیان، ۱۳۹۶، ۸-۷). ادبیات ورزشی

پلیس نشان می‌دهد که در بررسی روش‌های جایگزین برای تجهیزات گرم به این نتیجه رسیده‌اند که باید به حوزه هنرهای رزمی و دفاع شخصی و آمادگی جسمانی متناسب با مأموریت‌ها مجهز شوند که این مسئله تنها با آموزش درست، به‌موقع و متناسب و با کیفیت محقق می‌شود (مدبری، ۱۴۰۰). در بیشتر تحقیقات انجام شده در آموزش تربیت بدنی نیز مواردی چون امکانات و تجهیزات ورزشی، نیروی انسانی ماهر و کارآزموده، بودجه، تحقیق و پژوهش، عوامل مدیریتی و نگرش مدیران به ورزش اشاره شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل یادشده و نهایتاً آموزش درست و اصولی فعالیت‌های تربیت بدنی است که پلیس می‌تواند در انجام وظایف‌اش بهتر عمل نماید.

روش پژوهش

روش تحقیق حاضر کیفی و ماهیت این پژوهش، اکتشافی- بنیادی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق شامل ۱۵ نفر از خبرگان ورزش ناجا شامل ۶ نفر از مدیران ورزش ناجا و ۹ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین در گروه تربیت بدنی بودند که به صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. نهایتاً، پس از انجام ۱۵ مصاحبه، فرایند مصاحبه به اشباع نظری رسید و مدل پارادایمی ارائه شد. در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل محتوی کیفی از نرم‌افزار تحلیل داده‌های کیفی مکس کیودا، جهت کدگذاری باز، کدگذاری محوری و در مرحله پایانی کدگذاری انتخابی استفاده گردید. برای تعیین روایی و پایایی مطالعه از روش ارزیابی گوبا و لینکولن^۱ (۱۹۸۱) استفاده گردید. بدین منظور و بر پایه این روش، چهار معیار قابلیت اعتبار^۲، قابلیت انتقال پذیری^۳، قابلیت اطمینان^۴ و تایید پذیری^۵ جهت ارزیابی در نظر گرفته شد (دانایی‌فرد و مظفری، ۱۳۸۷). از پایایی بازآزمون با روش هولستی نیز برای محاسبه پایایی مصاحبه‌های انجام‌گرفته استفاده شد. در این روش متون در دو مرحله کدگذاری می‌شوند. هولستی فرمولی را برای تعیین پایایی داده‌های اسمی بر حسب «درصد توافق مشاهده‌شده» ارائه کرده است:

۱. Guba & Lincoln
 ۲. Credibility
 ۳. Transferability
 ۴. Dependability
 ۵. Conformability

$$PAO = \frac{2M}{(N_1 + N_2)} = \frac{2 * 20}{(23 + 22)} = 0.87$$

در فرمول فوق M تعداد موارد کدگذاری مشترک بین دو کدگذار می‌باشد N₁ و N₂ به ترتیب تعداد کلیه موارد کدگذاری شده توسط کدگذار اول و دوم است که در تحقیق حاضر ۰/۸۷ به دست آمد که قابل قبول می‌باشد. همچنین با به کار بردن یک مدل پارادایمی شامل شرایط علی، پدیده محوری، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر، راهبردها و پیامدها و نهایتاً مدل نهایی تحقیق جمع‌آوری گردید.

یافته‌های تحقیق

ویژگی‌های جمعیت شناختی

به‌طور کلی، مشخصات مصاحبه‌شوندگان در جدول زیر، ارائه شده است. ویژگی‌های جمعیت شناختی و توزیع فراوانی اعضای هیأت علمی دانشگاه و، مدیران عالی و عملیاتی ناجا که در حوزه آموزش تربیت بدنی فعالیت داشتند در جدول ۱ ارائه شده است. همان‌طور که طبق جدول نشان داده می‌شود، تعداد کل مصاحبه‌شونده‌ها ۱۵ نفر بوده که همه افراد حاضر در تحقیق دارای تحصیلات دانشگاهی و فعال در حوزه ورزش ناجا هستند.

جدول ۱: آمار جمعیت شناختی جامعه و نمونه آماری تحقیق

مدرک تحصیلی		سمت		شاخص			
کارشناسی ارشد	دکتری تخصصی	خبرگان ورزشی	اساتید و اعضای هیئت علمی				
۵	۱۰	۶	۹	فراوانی			
٪۳۳	٪۶۷	٪۴۰	٪۶۰	درصد فراوانی			
سابقه			سن			شاخص	
بیش از ۲۰ سال	۱۵ تا ۲۰ سال	تا ۱۵ سال	بالای ۶۰ سال	۶۰ تا ۵۱ سال	۵۰ تا ۴۱ سال		تا ۴۰ سال
۵	۹	۱	۱	۳	۱۰	۱	فراوانی
٪۳۳	٪۶۰	٪۷	٪۷	٪۱۹	٪۶۷	٪۷	درصد فراوانی

یافته‌های کیفی

کدگذاری، رویه‌ای نظام‌مند است که توسط استراوس و کوربین (۱۹۹۰) برای کشف مفاهیم، مقوله‌ها و ابعاد داده‌ها توسعه داده شده است. در این تحقیق، براساس رویه یادشده کدگذاری داده‌ها به شرح ادامه انجام شد.

پدیده محوری:

پدیده محوری شرایطی و عواملی است که تشکیل دهنده آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می شود. پدیده محوری در این پژوهش شامل مفاهیمی بود که از نشانه‌های کدگذاری شده در مورد ایجاد و تشکیل آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی وجود دارد، به دست آمد. توضیحات مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به پرسش‌های مربوط به پدیده محوری توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی، منجر به شناسایی کدهای جدول ۲ شد.

جدول ۲: کدگذاری باز، محوری و انتخابی پدیده محوری

سازه	کدگذاری انتخابی	کدگذاری محوری	کدگذاری باز	
پدیده محوری	امکانات و تجهیزات آموزشی	امکانات و تجهیزات	وجود امکانات و تجهیزات مورد نیاز آموزش تربیت بدنی پلیس	
			استاندارد بودن تجهیزات مطابق امکانات روز پلیس دنیا	
			استفاده از تجهیزات کمک آموزشی و پشتیبان در آموزش تربیت بدنی	
			استفاده از فناوری‌های به روز تربیت بدنی در مراکز آموزش ناجا	
	بودجه و مالی	بودجه و اعتبارات	تخصیص بودجه مناسب برای تحقق برنامه‌های آموزشی تربیت بدنی پلیس	
	عوامل انسانی	کارکنان پلیس	کارکنان دارای سلامت جسمانی جهت مشارکت فعال در آموزش تربیت بدنی	
			مربیان و مدرسان متخصص، متعهد، توانمند و با انگیزه	
	عوامل مدیریتی	برنامه‌ریزی، ارتباطات و حمایت‌های سازمانی	مربیان و مدرسان	کادر فنی و مدیریت مجرب در اداره آموزش‌های تربیت بدنی ناجا
			برنامه عملیاتی و راهبردی متناسب با اهداف سازمان ناجا در حوزه آموزش تربیت بدنی	
			استفاده از مربیان تحصیل کرده در تمامی سطوح آموزش‌های تربیت بدنی و تلاش در تربیت و بالا بردن سطح ارتقا آنان.	
حمایت از اداره کل تربیت بدنی در اجرای آموزش‌های تربیت بدنی پلیس				
یکسان بودن طرح درس و سرفصل‌های آموزش تربیت بدنی در مراکز آموزشی ناجا				

متناسب بودن آموزش‌های تربیت بدنی با نیاز سازمانی ناجا	نظارت و ارزشیابی	عوامل فردی
ایجاد تعاملات و ارتباطات مناسب سازمانی و برون سازمانی در راستای ارتقا آموزش‌های تربیت بدنی پلیس		
استفاده از نظام ارزشیابی متناسب با آموزش‌ها در تربیت بدنی پلیس		
انجام مستمر ارزشیابی و استفاده از بازخوردهای آن		
داشتن انگیزه یادگیری آموزش‌های تربیت بدنی	انگیزه	
مناسب بودن شرایط جسمانی کارکنان	سلامت جسمانی	
دیدگاه و نگرش کارکنان نسبت به اهمیت آموزش تربیت بدنی	نگرش کارکنان	

عوامل علی

شرایطی و عواملی است که موجب ایجاد و توسعه پدیده محوری توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌شود. عوامل علی در این پژوهش شامل مفاهیمی بود که از نشانه‌های کدگذاری شده در مورد اهمیت پدیده محوری مورد بررسی، یعنی توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی وجود دارد، به دست آمد. توضیحات مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به پرسش‌های مربوط به شرایط علی توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی، منجر به شناسایی کدهای جدول ۳ شد.

جدول ۳: کدگذاری باز، محوری و انتخابی عوامل علی

سازه	کدگذاری انتخابی	کدگذاری محوری	کدگذاری باز
عوامل علی	مدیریت آموزش تربیت بدنی پلیس	مسائل مدیریتی	وجود مدیران تحصیلکرده و ورزشی در راس امور
			تخصیص امکانات توسط فرماندهان و مدیران
			ایجاد تعاملات درون و برون سازمانی در آموزش مربیان و مدرسان
	برنامه و سازماندهی		حمایت از تربیت بدنی و آموزش‌های آن در راستای انجام مأموریت‌ها
			لزوم وجود برنامه‌ریزی مطلوب در نظام آموزش تربیت بدنی پلیس
			وجود استراتژی نظام مند و هدف دار جهت ارتقا کیفیت آموزش تربیت بدنی پلیس
			تاثیر وجود فناوری آموزش شی در ر شد و توسعه تربیت بدنی پلیس

طراحی سرفصلها و مهارت‌های آموزش تربیت بدنی پلیس	برنامه‌ریزی آموزشی		
ارائه محتوای مناسب در جلسات آموزش			
پیوستگی مطالب در محتوای دروس ارائه شده			
تناسب زمان آموزش با برنامه‌های جلسات تمرین			
استفاده از روشهای علمی در برنامه‌ریزی جلسات تمرین	رویکردهای آموزشی		
انتخاب مناسب‌ترین بستر یادگیری آموزش‌های تربیت بدنی			
اجرای به موقع و درست فرایند آموزش در تربیت بدنی پلیس			
نیاز به تحقیق و پژوهش در توسعه آموزش‌های تربیت بدنی پلیس	تحقیق و پژوهش	پژوهشی	
تأثیر روابط عمومی و تبلیغات بر تغییر نگرش‌ها کارکنان	تبلیغات و اطلاع رسانی	روابط عمومی	
نقش رسانه‌های داخلی سازمان بر میزان مشارکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تربیت بدنی پلیس			
نقش بودجه در کیفیت برگزاری دوره‌های آموزش تربیت بدنی کارکنان پلیس	تخصیص بودجه کافی	بودجه و منابع مالی	
بودجه کافی برای تشکیل دوره‌های آموزشی و به روز رسانی علوم ویژه مربیان و مدرسان			
ضرورت وجود منابع مالی برای تحقق برنامه‌های آموزش تربیت بدنی پلیس			
تأثیر مربی در آموزش‌های تربیت بدنی پلیس	مربیان، مدرسان و کارکنان	عوامل اجرایی و افراد	
تأثیر استفاده از مدرسان تحصیل‌کرده و علمی خوب بر پیشرفت آموزش‌های تربیت بدنی پلیس			
وجود کارکنان با انگیزه			
کارکنان علاقمند به حوزه‌های سلامت شخصی و خانوادگی			
استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی مناسب با نیازهای آموزشی کارکنان پلیس	امکانات	امکانات و تجهیزات آموزش تربیت بدنی پلیس	
فضای ورزشی و اماکن مطلوب و مناسب			
استاندارد بودن تجهیزات و امکانات در راستای پیشرفت همه جانبه آموزش‌های تربیت بدنی پلیس			
فراهم بودن کلیه شرایط لازم در رشد و توسعه آموزش‌های پلیس			
سازگاری محتوای درس و روش تدریس مربیان و مدرسان	ارزیابی عملکرد	ارزشیابی و بازخورد	
توجه به ویژگیهای فراگیران و نیازهای یادگیری و ارزشیابی آنها			

اجرای آزمون‌های مستمر در طول دوره برای اطمینان از کسب معیارهای آموزشی			
وجود آمار و اطلاعات دقیق از روند پیشرفت و اعتبار برنامه آموزشی			
ارزشیابی آموزشی پایانی دقیق برای سنجش برون داد مطلوب مورد نظر دوره‌های آموزشی تربیت بدنی پلیس			

شرایط زمینه‌ای

شرایط خاصی هستند که بر راهبردها تاثیر می‌گذارند و در این تحقیق عوامل اثرگذار بر پدیده اصلی و راهبردها به‌عنوان شرایط زمینه در نظر گرفته شده‌اند که در جدول ۴ آورده شده است.

جدول ۴: عوامل زمینه‌ای

<ul style="list-style-type: none"> - عدم استفاده از مدیران علمی و ورزشی در برخی جایگاه‌های مدیران عالی، میانی و عملیاتی ادارات تربیت بدنی پلیس - نبود ساختار مناسب در آموزش تربیت بدنی پلیس - نداشتن نگاه و رویکرد ورزشی در فرماندهان انتظامی برخی استان‌ها - تعامل و ارتباط مستمر مدیران تربیت بدنی فرماندهی انتظامی استان‌ها - فراهم بودن زمینه و شرایط خوب برای تعامل و همکاری با سایر سازمان‌ها - نداشتن یک برنامه راهبردی در آموزش ورزش پلیس - عدم نظام نظارت و ارزیابی مناسب در آموزش ورزش پلیس - کمبود تحقیقات کاربردی در آموزش ورزش پلیس - وجود دیدگاه‌های شخصی و سلیقه‌ای در رده‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر - کمبود اعتبار و امکانات لازم توسط مدیران - عدم همکاری مدیران برای اعزام کارکنان جهت فراگیری آموزش‌ها 	مدیریتی	عوامل زمینه‌ای
<ul style="list-style-type: none"> - زمان آموزش فراگیران - بهره‌هوشی فراگیران پلیس - داشتن انگیزه برای فراگیری مطالب - وضعیت فرهنگی اجتماعی خانواده کارکنان پلیس - وضعیت مالی کارکنان پلیس - نسبت تعداد فراگیران آموزشی به مدرس یا مربی 	فراگیران آموزش	
<ul style="list-style-type: none"> - ارتباط و تعامل مناسب با فراگیران - تسلط بر محتوای درسی - انتخاب مناسب سناریو برای تدریس - ایجاد روح تفکر در فراگیران - میزان تحصیلات مدرسان و مربیان 	مدرسان و مربیان	

<ul style="list-style-type: none"> - استفاده از روش مناسب برای هر محتوا - تسلط بر نرم‌افزارهای احتمالی نوین - میزان تجربه تدریس - داشتن صلاحیت‌های مدرسی - سازماندهی منابع یادگیری - نیازسنجی از یگان‌ها و ارائه محتوای به‌روز و کارا - شفاف‌سازی و تعیین انتظارات - آشنایی با ارزشیابی در تربیت بدنی و سبک‌های آن - استفاده از روش‌های خلاقانه - شرکت مدرسان در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی و به‌روز کردن دانش 		
---	--	--

عوامل مداخله‌گر

شرایط مداخله‌گر: شرایط زمینه‌ای عمومی هستند که بر راهبردها تاثیر می‌گذارند؛ لذا در این قسمت، عواملی کلی که بر راهبردها و پدیده محوری تاثیرگذار هستند شناسایی شدند.

جدول ۵: عوامل مداخله‌گر

<ul style="list-style-type: none"> - کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در استان‌ها - کمبود فضای آموزشی مورد نیاز جهت آموزش تربیت بدنی به کارکنان - استاندارد نبودن امکانات و تجهیزات موجود - عدم وجود منابع و مراجع متناسب با نیاز تربیت بدنی در دسترس کارکنان 	امکانات و تجهیزات	فوت مداخله گر
<ul style="list-style-type: none"> - نبود تناسب ارزشیابی هنجارمحور با اهداف و فلسفه تربیت بدنی - شفاف نبودن نیازهای آموزش تربیت بدنی پلیس - آشنا نبودن برخی فرماندهان با ماهیت تربیت بدنی برای کارکنان پلیس 	ماهیت آموزش تربیت بدنی	
<ul style="list-style-type: none"> - مدرسان و مربیان آموزش دیده و کارآمد - روحیات کارکنان و فراگیران پلیس - کمبود نیروی انسانی - کمبود منابع مالی و عدم تخصیص بودجه کافی برای آموزش تربیت بدنی پلیس 	منابع انسانی و مالی	

راهبردها

راهبردها: کنش‌ها یا برهم کنش‌های خاصی هستند که از پدیده محوری منتج می‌شوند و تحت تاثیر شرایط زمینه و مداخله‌گر هستند. لذا در این بخش راهبردهای مورد نظر برای حل چالش‌های درونی و بیرونی کارآمدی آموزش تربیت بدنی پلیس ارائه شده است.

جدول ۶- سطوح سه گانه راهبردها

سطح فردی	سطح میانه	سطح کلان
تغییر دانش، نگرش، تغییر در فرماندهان در خصوص آموزش‌های تربیت بدنی		
مشارکت مستمر کارکنان در آموزش‌های تربیت بدنی پلیس		
اجرای دوره‌های مربی گری برای مربیان و مدرسان تربیت بدنی		
ایجاد کارگاه‌ها، همایش‌ها و سخنرانی‌های توسعه دهنده در آموزش تربیت بدنی پلیس		
ایجاد باورهای دانش محور و نهادینه شده در مورد تربیت بدنی پلیس		
ایجاد انگیزه و استفاده از مشوق‌ها برای حضور کارکنان در صحنه آموزش‌های تربیت بدنی پلیس		
پالایش اطلاعات و داده‌های سازمانی در مورد ورزشکاران پلیس		
استفاده از ظرفیت‌های درون سازمانی برای آموزش تربیت بدنی پلیس		
ایجاد سائق‌های مشارکت در تصمیم‌گیری برای مدیران تربیت بدنی پلیس		
ایجاد ثبات شغلی برای کارکنان تربیت بدنی یگانهای پلیس		
تهیه بانک‌های اطلاعاتی از مدیران ورزش ناجا		
شناسایی و مشخص نمودن نیازها و اولویت‌های کارکنان پلیس در آموزش‌های تربیت بدنی پلیس		
استفاده از رسانه‌های داخلی برای ارائه آموزش‌های پلیس		
تغییر ساختار آموزش تربیت بدنی پلیس و مدیریت تیم‌های ورزشی بر اساس شایسته‌سالاری		
مدیریت مناسب منابع انسانی برای گسترش آموزش‌های تربیت بدنی پلیس		
افزایش حقوق مادی و معنوی کارکنان جهت افزایش انگیزش آنها برای حضور بهتر در فعالیت‌های ورزشی		
مدیریت مناسب بودجه و مالی برای آموزش‌های تربیت بدنی پلیس		
ترکیب مناسب در چیدمان مدیریتی پست‌های تربیت بدنی ناجا		
ورود پژوهشگران متخصص ورزشی و انجام طرح‌های مدون پژوهشی برای گسترش آموزش‌های تربیت بدنی		
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در سراسر ناجا جهت استفاده کارکنان پلیس از آموزش‌های تربیت بدنی		
طراحی و تدوین مناسب سرفصلهای آموزش دروس تربیت بدنی پلیس		
طراحی نظام جامع آموزش تربیت بدنی پلیس		
طراحی و تدوین استراتژیهای هدفمند جهت ارتقا کیفیت آموزش تربیت بدنی پلیس		
ساختاربندی با ثبات تشکیلاتی در دایره آموزش تربیت بدنی ناجا		
تامین و تجهیز اماکن ناجا در استانها به امکانات و فضاهای ورزشی لازم		
طراحی نظام ارزشیابی آموزش‌های تربیت بدنی پلیس		
شایسته سالاری و به دنبال آن ثبات مدیریتی کلان در ورزش ناجا با وجود تغییرات در سطح کلان ناجا		

در جدول ۶ راهبردها در سه سطح ذکر شده‌اند. در سطح اول، راهکارهای مربوط به سطح فردی شامل کارکنان و مربیان است. در سطح دوم، که راهکارها در سطح میانی

است مربوط به مولفه‌های مدیران میانی می‌باشد. در سطح سوم، اصولاً سیاست‌های کلان در مورد آموزش تربیت بدنی قرار می‌گیرند. پیامدها: پیامدها خروجی حاصل از به‌کارگیری راهبردها هستند. با توجه شرایط بررسی شده و همچنین راهبردهای ارائه شده پیش‌بینی می‌شود که پیامدهای زیر حاصل گردد.

جدول ۷- پیامدهای منتج شده از مراحل مدل پارادایمی

کد	پیامد
۱	توسعه آموزش‌های تربیت بدنی پلیس
۲	تثبیت جایگاه تربیت بدنی ناجا در سیستم آموزش کارکنان پلیس
۴	افزایش انگیزه مدرسان و مربیان
۵	بالارفتن سطح آموزش ورزش پلیس و در نهایت افزایش موفقیت در انجام مأموریت‌ها
۶	ایجاد و نهادینه سازی فرهنگ ورزش برای کارکنان پلیس
۷	ایجاد فرصت‌های استعدادیابی ورزشی برای کارکنان پلیس

با تدوین راهکارهای مساعدی که در راستای ارتقای سطح مشارکت و آموزش اқشار مختلف کارکنان ناجا با هدف افزایش کارآمدی ورزش و تربیت بدنی در ساختار ورزش ناجا انجام گردیده است، پیامدها در ۷ کد شناسایی گردیده است. مدل پارادایمی این تحقیق که جمع بندی از مراحل مختلف کدگذاری بر اساس نظریه داده بنیاد است در شکل ۱ به نمایش گذاشته شده است.

شکل ۱. الگوی نهایی تحقیق

بحث و نتیجه‌گیری

در سالیان اخیر ناجا با تغییرات چشمگیری در حوزه تربیت بدنی، کمیت و کیفیت آموزش و پژوهش آن، استعدادمحوری، شایسته‌سالاری و نهایتاً استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی و آموزش‌های به‌روز در رشته‌های ورزشی روبه‌رو بوده است تا بتواند به پیامد نهایی این تغییرات که همان اطمینان از وجود شرایط ایده‌آل ورزشی و سلامتی و تناسب جسمانی کارکنان پلیس است، دست یابد؛ چرا که هدف غایی تمام مسائل آموزشی در ناجا، افزایش علم منتهی به عمل و پرورش کارکنان ورزیده متناسب با مأموریت‌های خطیر ناجا است و این امر نیاز به سیاست‌گذاری و تمرکز بر مسائل آموزشی در محیط‌های ورزشی دارد که با شناسایی و فراهم‌آوردن زمینه‌ها و شاخص‌های روز حوزه آموزش انجام می‌پذیرد. طبق نتایج اصلی این پژوهش، برای توسعه آموزش تربیت بدنی پلیس، نخست باید به شرایط علی توجه کرد که پس از شناسایی این عوامل شامل: مدیریت آموزش تربیت بدنی پلیس، امکانات و تجهیزات مورد نیاز آموزش تربیت بدنی، تحقیق و پژوهش، بودجه و مالی، عوامل اجرایی و افراد، روابط عمومی و تبلیغات بودند. در بخش مدیریت آموزش تربیت بدنی بیشتر به موارد مربوط به مدیران پرداخته شد. یکی از مهم‌ترین مواردی که متأسفانه ناجا در طول سال‌های اخیر با آن مواجه بوده است و جزو مسائل اساسی و دغدغه‌های مهم فرماندهی محسوب می‌شود نبود مدیران با تحصیلات تخصصی تکمیلی در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در برخی رده‌های ادارات تربیت بدنی ناجا است؛ چرا که انتخاب شخص برای ریاست اداره تربیت بدنی توسط فرمانده آن استان صورت می‌پذیرد و نهایتاً هماهنگی نیز با اداره کل ورزش ناجا صورت می‌گیرد که این مورد یکی از مسائل موجود در بحث آموزش تربیت بدنی خواهد شد؛ زیرا مدیری که خود تاکنون در کلاس‌های مختلف تربیت بدنی حاضر نبوده است و تحصیلات تخصصی ندارد، واقعا خیلی سخت می‌تواند به نوع مباحث موجود در تربیت بدنی علاقه نشان دهد؛ بنابراین موضوع تحصیلات تخصصی برابر مصاحبه‌های انجام‌شده یکی از مسائل مطرح‌شده بوده که روز به روز در حال بهبود است. مورد دیگر در این زمینه تخصیص امکانات توسط فرماندهان و مدیران می‌باشد. متأسفانه در برخی یگان‌های ناجا مدیر و فرمانده ارشد حاضر شاید خیلی به مباحث ورزشی علاقه نداشته باشد و در این راستا بسیار ضعیف عمل کند و در صورت وجود پشته‌های مالی از منابع

به جز بودجه تخصصی ناجا کمتر پیش می‌آید که این منابع در مسائل ورزشی هزینه شود و البته شاید به نوعی حق داشته باشد؛ چرا که برای بسیاری از امور سخت و شرایط انتظامی که مأموریت اصلی سازمان است منابع مالی محدود است و بنابر این صلاح می‌بیند که هزینه‌های ورزشی شاید خیلی ضروری نیستند. ایجاد تعاملات درون و برون‌سازمانی در آموزش مربیان و مدرسان از دیگر مواردی است که در بحث آموزش تربیت بدنی به آن پرداخته شده است. امروز در درون سازمان ناجا ظرفیت‌های خوبی در زمینه‌های مختلف مرتبط با آموزش‌های تربیت بدنی وجود دارد. افراد باتجربه و با دانشی که بسیار می‌توانند به این مسئله کمک کنند و فقط بایستی رده‌های مرتبط تعامل لازم را جهت به‌کارگیری آنان انجام دهند. در زمینه تعاملات برون‌سازمانی هم استفاده از ظرفیت‌های برون‌سازمانی نظیر مدرسان و مربیان دارای مهارت و تجربه در زمینه آموزش‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی و استفاده از اماکن و تجهیزات ورزشی برخی سازمان‌ها و حتی برخی حمایت‌های مالی آنها می‌تواند کمک شایانی برای پیشرفت آموزش‌های تربیت بدنی پلیس باشد. حمایت از تربیت بدنی و آموزش‌های آن در راستای انجام مأموریت‌ها می‌تواند یاریگر آموزش‌های تربیت بدنی پلیس باشد. متأسفانه بعضی مدیران خیلی تمایلی به حمایت از آموزش‌های تربیت بدنی نشان نمی‌دهند که شاید دلیل آن درگیری‌های شدید ذهنی در مقوله‌های انتظامی و تخصصی کار ناجا باشد. به هر حال ماهیت سخت کار انتظامی آنان را از شرایطی که در آن بخواهند با خیالی راحت به مقوله‌های ورزشی بپردازند دور نگه داشته است و برخی از آنان نیز اگر نیروهای خود را جهت انجام مأموریت‌های آموزشی اعزام کنند دچار کمبود شدید نیرو می‌شوند؛ بنابر این تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند. عامل مهم دیگر لزوم وجود برنامه‌ریزی مطلوب در نظام آموزش تربیت بدنی پلیس است. در واقع با استقرار مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی برای تربیت بدنی متناظر با چشم‌انداز و سیاست‌های نیروی انتظامی، ساماندهی فعالیت‌ها و برنامه‌های ورزشی برای آموزش و یادگیری ورزش‌های تخصصی و کاربردی، استعدادیابی و انتصاب مدیران توانمند در پست‌های مسئولیتی ورزشی در سطح نیروی انتظامی با اولویت کارشناسان و افراد باسابقه و باتجربه ورزشی می‌تواند در توسعه آموزش تربیت بدنی نیروی انتظامی کمک شایانی داشته باشد. از طرفی وجود استراتژی نظام‌مند و هدف‌دار جهت ارتقای کیفیت آموزش

تربیت بدنی پلیس، اهمیت نظام مدیریت آموزشی را نمایان می‌سازد که هم‌راستا با نتایج تحقیقات محمدی (۱۳۹۶)، دادرس (۱۳۹۵)، هنری (۱۳۸۹) و میرغفوری (۱۳۹۵) است. بدین معنی که برای رسیدن به وضع مطلوب ابتدا تدارک دستورالعمل جامع در خصوص وجود استراتژی نظام‌مند و هدف‌دار جهت ارتقای کیفیت فناوری‌های نوین آموزشی و انتخاب محتوای متناسب با نیازهای خاص فراگیران تربیت بدنی، وجود یک سیستم نظام‌مند در پیگیری و پشتیبانی برنامه‌های آموزشی یعنی تعیین، تداوم و اصلاح اهداف آموزشی به‌طور مستمر جزو وظایف نظام مدیریت آموزشی در زمینه تربیت بدنی پلیس است. تأثیر وجود فناوری آموزشی در رشد و توسعه تربیت بدنی پلیس، طراحی سرفصل‌ها و مهارت‌های آموزش تربیت بدنی پلیس، ارائه محتوای مناسب در جلسات آموزش، پیوستگی مطالب در محتوای دروس ارائه شده، تناسب زمان آموزش با برنامه‌های جلسات تمرین، استفاده از روش‌های علمی در برنامه‌ریزی جلسات تمرین و... از موارد دیگر به‌دست آمده در مصاحبه‌ها می‌باشد. برای رسیدن به وضعیت ایده‌آل آموزشی، مهارت‌های مورد انتظار از مدرسان و مربیان تربیت بدنی پلیس می‌بایست بر مبنای مولفه فناوری‌های نوین تدریس، علمی‌تر و به‌صورت صحیح تعریف و به‌کار برده شود. در این راستا نیاز است که کلاس‌های آموزشی با ساتید توأم با تقویت خلاقیت و نوآوری به ساده‌ترین شکل و با صرف کمترین میزان هزینه و زمان باشد، تلفیقی مناسبی از روش آموزش تئوری و عملی با ارائه قدرت بیان بالا انجام گیرد، اینکه مدرسان علاقه در به‌کارگیری و استفاده از روش‌های نوین آموزشی داشته باشند و آن را به‌طور عملی بکار بگیرند، مدرسان در دروسی که آموزش می‌دهند، متخصص باشند، در دوره‌های آموزشی آخرین یافته‌های علمی شرکت کنند و اشتیاق شغلی را حتی بعد از رسیدن به بالاترین رتبه استادی داشته باشند و انگیزه کاری خود را همچنان و با جدیت حفظ کنند و صداقت، عزت نفس و رقابت با خود، مسئولیت‌پذیری، وجدان کاری و روحیه تعهد کاری را تقویت کنند. بعضی از ساتید زمانی که از لحاظ امنیت شغلی و مادی به سطحی از آسودگی خیال رسیدند، دیگر انگیزه کاری و علاقه قبلی پیگیری امور آموزشی را نداشته و بهتر است سازمان در این صورت با دادن مزایا و تسهیلاتی خاص به ایشان، افراد جوان و بانشاط مناسبی جایگزین نماید تفاوت فردی شاگردان را درک کنند و متناسب با نیاز آموزشی آنها اقدام کنند. همچنین اینکه مدرسان بایستی مجموعه

زمان‌بندی شده و منسجمی از مطالب و محتوای آموزشی با رعایت پیوستگی مطالب در جلسات آموزشی ارائه دهند. این یافته‌ها با نتایج تحقیقات محمدی (۱۳۹۶)، خطیبی (۱۳۹۰)، دادرسی (۱۳۹۵)، هنری (۱۳۸۹)، میرغفوری (۱۳۹۵)، صیادی (۱۳۹۳)، کشگر (۱۳۹۲)، محب‌زادگان (۱۳۹۲)، فراهانی (۱۳۹۲)، برانو (۲۰۱۵) و پاول و وودفیلد^۱ (۲۰۱۶) هم‌سو است.

نیاز به تحقیق و پژوهش از دیگر موارد در توسعه آموزش‌های تربیت بدنی پلیس است. تحقیقات در علوم ورزشی از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و لزوم وجود پژوهش‌ها در این زمینه برای پیشرفت ورزش قهرمانی ضروری و از مهم‌ترین عوامل موفقیت در ورزش می‌باشد (بلومفیلد^۲، ۲۰۰۲؛ دی بوسچر و همکاران^۳، ۲۰۱۰). رسانه‌ها تاثیر معناداری روی نگرش و ورزش کردن افراد دارند. بر اساس نتایج تحقیق به نظر می‌رسد رسانه‌ها و تبلیغات بالاترین نقش را در امر افزایش آگاهی اجتماعی و فرهنگی، تغییر نگرش اجتماع، اطلاع رسانی، مطرح شدن کارکنان ورزش شکار و در نهایت توسعه ورزش در سازمان دارند. نقش رسانه‌های داخلی سازمان بر میزان مشارکت کارکنان در دوره‌های آموزشی تربیت بدنی پلیس نیز مهم است. امروزه با توجه به شرایط حاکم بر جامعه و لزوم آموزش‌های مجازی، مشاهده شده که آموزش‌های تربیت بدنی پلیس در سامانه مکاتبات اداری آورده می‌شود و از این طریق و با کمک رسانه داخلی سازمان گامی در راستای آموزش‌های تربیت بدنی برداشته می‌شود. نقش بودجه در کیفیت برگزاری دوره‌های آموزش تربیت بدنی کارکنان پلیس و بودجه کافی برای تشکیل دوره‌های آموزشی و به‌روزرسانی علوم ویژه مربیان و مدرسان و ضرورت وجود منابع مالی برای تحقق برنامه‌های آموزش تربیت بدنی پلیس از مواردی است که به هیچ وجه نمی‌توان از آن عبور کرد. برگزاری هر نوع دوره آموزشی تربیت بدنی مستلزم حضور مدرسان مجرب و شرایطی است که نیازمند بودجه و منابع مالی است. تهیه منابع مناسب برای تدریس اعم از کتاب و پخش فیلم و... نیازمند تجهیزاتی است که منابع مالی را می‌طلبد. برگزاری مسابقات سراسری پلیس در هر شرایط نیازمند منابع مالی است و هر آنچه در کیفیت‌زایی آموزش‌های تربیت بدنی مهم است به نوعی با مسائل

۱. Powell & Woodfield

۲. Blomfield

۳. Dibosture & etc

مالی سرو کار دارد. نتایج با یافته‌های قادری (۱۳۹۰)، جوادی‌پور و همکاران (۱۳۹۲)، احسانی و همکاران (۱۳۹۳)، سوادى و همکاران (۱۳۹۴)، گودرزى و همکاران (۱۳۹۴)، منافى (۱۳۹۴)، محمدى و همکاران (۱۳۹۶)، محمدیان (۱۳۹۶)، درامان و همکاران^۱ (۲۰۱۷)، تدسکویی و یانگ^۲ (۲۰۱۷)، سوتیریادو، فیلو و کانکل^۳ (۲۰۱۸) همخوان می‌باشد. تأثیر مربی و استفاده از مدرسان تحصیل کرده و علمی خوب بر پیشرفت آموزش‌های تربیت بدنی پلیس نیز قابل انکار نیست. امروزه علم تربیت بدنی همانند گذشته نیست که تنها از افراد دارای سوابق عملی برای تدریس و مربی‌گری استفاده نماید؛ بلکه به همان اندازه که عمل برای مربی و مدرس الزام دارد علم مربیگری نیز بایستی در سوابق وی باشد تا بتوان اذعان کرد دارای توانمندی لازم تدریس است. خوشبختانه این مورد امروز در سازمان پلیس بسیار رشد موفقی داشته و در مراکز آموزشی پلیس و حتی استان‌ها ظرفیت مناسبی برای مدرسين تحصیل کرده ایجاد شده است. وجود کارکنان باانگیزه و علاقه‌مند به حوزه‌های سلامت شخصی و خانوادگی، زمان آموزش فراگیران، بهره‌هوشی فراگیران پلیس، داشتن انگیزه برای فراگیری مطالب، وضعیت فرهنگی اجتماعی خانواده کارکنان پلیس، وضعیت مالی کارکنان پلیس، نسبت تعداد فراگیران آموزشی به مدرس یا مربی از دیگر موارد مورد توجه در توسعه آموزش‌های تربیت بدنی است. برخی از کارکنان به‌علت مشکلات مالی و درگیری‌های ذهنی شدید تمایل چندانی به حضور در کلاس‌های تربیت بدنی نشان نمی‌دهند و در صورت حضور که معمولاً اجباری است، آمادگی ذهنی لازم برای یادگیری را ندارند. برخی موارد هم کلاس برگزارشده در زمان مناسبی نیست و برخی مراکز آموزشی با توجه به تعداد فراگیران و تعدد کلاس‌ها و کمبود اماکن برگزاری کلاس در زمان‌های نامناسب اقدام می‌کنند که قطعاً در کیفیت کلاس تأثیر خواهد داشت. مسئله دیگر تعداد فراگیران آموزشی یا همان تعداد افراد حاضر در کلاس است که با توجه به همان موارد ذکر شده مثل کمبود مدرس و مکان تعداد افراد بیشتر از حد استاندارد در اختیار مدرس قرار می‌گیرند که باعث پایین آمدن بهره‌وری کلاس خواهد شد. توجه به ویژگی‌های فراگیران و نیازهای یادگیری و ارزشیابی آنها، اجرای آزمون‌های مستمر در

۱. Deraman&etc

۲. Tedesqui&Young

۳. Sotiriadou&Filo&Kuncle

طول دوره برای اطمینان از کسب معیارهای آموزشی، وجود آمار و اطلاعات دقیق از روند پیشرفت و اعتبار برنامه آموزشی، ارزشیابی آموزشی پایانی دقیق برای سنجش برون داد مطلوب مورد نظر دوره‌های آموزشی تربیت بدنی پلیس از دیگر موارد مهم در توسعه آموزش‌های تربیت بدنی ناجا خواهد بود. ارزشیابی را فرایند منظم جمع‌آوری اطلاعات از یادگیری فراگیران و قضاوت در مورد حدود یادگیری تعریف کرده‌اند. براساس این تعریف، مشاهدات بی‌نظم و ترتیب از رفتار فراگیران را نمی‌توان ارزشیابی خواند و مدرسان باید از آغاز برنامه آموزشی، برای تنظیم فرایند ارزشیابی برنامه‌ریزی کنند. در ارزشیابی از عملکرد فراگیران، در حوزه تربیت بدنی و سلامت، و قضاوت در مورد کیفیت عملکرد آنها، بهره‌گیری از سه شیوه ارزشیابی ورودی، مستمر و پایانی ضروری است. نتایج با برخی یافته‌های تحقیقات محمد تقی‌پور (۱۳۸۶)، جلال (۱۳۸۹)، قادری (۱۳۹۰)، کشتی‌دار و همکاران (۱۳۹۱)، درخشان و همکاران (۱۳۹۱)، علی دوست و همکاران (۱۳۹۳)، محمدیان (۱۳۹۶)، محمدی و همکاران (۱۳۹۶)، قادری و همکاران (۱۳۹۸)، سوتیریادو و شیلبری^۱ (۲۰۰۹) همخوان است. مسئله ارزشیابی و ارائه نتایج لازم از انجام آموزش‌های تربیت بدنی می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت این آموزش‌ها بنماید؛ چرا که می‌تواند بازخورد لازم را به مربی و متربی و سیستم آموزشی بدهد تا بتوانند ایرادات و مشکلات موجود را بررسی و برطرف نمایند. پیتراکر نیز معتقد است هرچند اندازه‌گیری صورت گیرد بهبود حاصل می‌شود؛ چرا که نتایج اندازه‌گیری در جهت اصلاح و بهبود وضعیت آتی بسیار می‌تواند مؤثر باشد. در نهایت بعد از بررسی تمام موارد مذکور راهبردهایی در سه سطح فردی، میانی و کلان پیشنهاد گردید که همگی آنها در راستای موارد ذکر شده در این بخش و در راستای پیشرفت مقوله آموزش تربیت بدنی مطرح گردید. پس از اجرای راهبردها پیامدهایی برای توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی ایجاد می‌شود که خبرگان پژوهش پیامدهای زیر را شناسایی شدند که شامل: توسعه آموزش‌های تربیت بدنی پلیس، تثبیت جایگاه تربیت بدنی ناجا در سیستم آموزش کارکنان پلیس، افزایش انگیزه مدرسان و مربیان، بالارفتن سطح آموزش ورزش پلیس و در نهایت افزایش موفقیت در انجام مأموریت‌ها، ایجاد و نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش برای کارکنان پلیس، ایجاد فرصت‌های استعدادیابی ورزشی برای کارکنان پلیس

۱. Sotiriadou & Shilbury

می‌تواند حاصل شود. نتایج این بخش هم‌راستا با برخی نتایج تحقیقات درخشان مبارکه و همکاران (۱۳۹۱)، احسانی و همکاران (۱۳۹۳)، بابایی (۱۳۹۴)، منافی (۱۳۹۴)، محمدی و همکاران (۱۳۹۶)، محمدیان (۱۳۹۶)، قادری و همکاران (۱۳۹۸)، رهبر (۱۳۹۸)، ایمان‌زاده (۱۳۹۸)، آچینی و مارچیونی^۱ (۲۰۱۱)، مائومون^۲ (۲۰۱۵)، آجادی و همکاران^۳ (۲۰۱۷) می‌باشد.

به‌طور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان‌گر این است که مدل توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی از عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، مداخله‌گرها و راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. عوامل علی شامل عواملی هستند که به‌طور مستقیم بر پدیده محوری اثر می‌گذارند. توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی به‌عنوان پدیده محوری در این مدل معرفی شده است. راهبردهای مورد استفاده با بهره‌گیری مناسب از آنها و توجه به نقش سایر عناصر، پیامدهایی را در توسعه آموزش تربیت بدنی در نیروی انتظامی به‌دنبال خواهند داشت. مدل حاضر به مدیران ورزش در نیروی انتظامی کمک می‌کند تا با الهام‌گرفتن از مدل ارائه‌شده، عوامل علی، عوامل زمینه‌ای، مداخله‌گرها و راهبردهای مناسب آموزش‌های تربیت بدنی را در نیروی انتظامی توسعه دهند.

پیشنهاد‌های تحقیق

با توجه به نتیجه تحقیق که نشان داد:

- تخصیص امکانات ورزشی و تجهیزات توسط فرماندهان و مدیران از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس است. پیشنهاد می‌گردد برای توسعه آموزش تربیت بدنی نسبت به تجهیز یگان‌ها به امکانات و تجهیزات ورزشی اقدام لازم صورت پذیرد.
- فرماندهان و مدیران از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس هستند؛ بنابراین این پیشنهاد می‌گردد نسبت به آشنانمودن فرماندهان و مدیران ناجا با آموزش‌های تربیت بدنی و اهمیت آن و اجرای دوره‌های تربیت بدنی برای آنان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مستمر اقدام شود.

۱. Achini& Marchioni

۲. Maumun

۳. Ajadi&etc

- تحقیق و پژوهش از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس است. پیشنهاد می‌گردد نسبت به راه‌اندازی نظام پژوهش در تربیت بدنی نیروی انتظامی جهت شناسایی نیازهای پژوهشی و انجام طرح‌های مدون پژوهشی و تحقیقات کاربردی اقدام شود.
- آگاهی و انگیزه کارکنان از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس است. پیشنهاد می‌گردد با استفاده از رسانه‌های جمعی درون سازمانی، سیستم آموزشی و اتوماسیون اداری، نسبت به ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنان از طریق آموزش درباره اهمیت ورزش، فرهنگ‌سازی، ترغیب و ایجاد انگیزه آنها برای شرکت در برنامه‌های آموزشی تربیت بدنی و از میان برداشتن برخی موانع درون فردی و با مدیریت و مداخله مناسب اقدام گردد.
- وجود برنامه راهبردی و عملیاتی در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس مؤثر است. بنابر این پیشنهاد می‌گردد با توجه به سیاست‌گذاری، اهداف و چشم‌انداز در خصوص توسعه تربیت بدنی در ناجا، نسبت به تدوین برنامه راهبردی، عملیاتی و سالیانه برای توسعه آموزش در تربیت بدنی اقدام گردد.
- بودجه و مالی از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس است. پیشنهاد می‌گردد تعیین و تأمین بودجه لازم برای فعالیت‌های آموزش تربیت بدنی در یگان‌ها توسط فرماندهان و مدیران ناجا صورت پذیرد.
- وجود بانک اطلاعاتی از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس است. پیشنهاد می‌گردد نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی در اداره کل تربیت بدنی به منظور ساماندهی و به‌کارگیری متخصصین حوزه‌های مختلف ورزشی اعم از کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران صورت پذیرد.
- تعامل با سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها می‌تواند از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس باشد. پیشنهاد می‌گردد افزایش تعامل و همکاری منطقی و سازنده با سایر نهادهای نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها به‌منظور استفاده از امکانات و همچنین تجربیات مدرسان و مربیان آنها در حوزه تربیت بدنی صورت پذیرد.
- برنامه‌ریزی و برگزاری دوره‌های تخصصی از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس است. پیشنهاد می‌گردد برنامه‌ریزی برای توسعه آموزش‌های تربیت بدنی در بخش‌های مختلف با اجرای دوره‌های آموزشی و بازآموزی، هم‌تاپرووری در مربیان،

برگزاری دوره‌های ارتقا و بازآموزی ویژه مربیان، برگزاری دوره‌های مربی‌گری برای تربیت مربیان، استفاده از مربیان تحصیل‌کرده، ارتقای سیستم آموزشی، شناسایی و استفاده از فناوری‌های آموزشی و... انجام شود.

- ارزشیابی و نظارت نیز می‌تواند از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس باشد. پیشنهاد می‌گردد مسئولین و مدیران معاونت تربیت و آموزش ناجا با برقراری نظام ارزشیابی نسبت به نظارت و بازخوردگیری کلاس‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی مناسب مربیان و سایر موارد لازم در توسعه آموزش تربیت بدنی اقدام نمایند.

- محتوای آموزشی می‌تواند از عوامل مهم در ایجاد و توسعه آموزش ورزش پلیس باشد. پیشنهاد می‌گردد بازنگری و غنی‌سازی محتوا و برنامه آموزش تربیت بدنی، یکسان نمودن طرح درس و سرفصل‌های دروس مربوطه در مراکز آموزشی، به‌روز کردن سرفصل‌های دوره‌های مربی‌گری، تهیه و تدوین کتب و منابع به‌روز توسط کارشناسان مربوطه در معاونت تربیت و آموزش ناجا.

قدردانی

بدینوسیله از تمامی پژوهشگرانی که از مطالعات آن‌ها در این پژوهش استفاده شد، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌گردد.

منابع

احسانی، محمد؛ صفاری، مرجان؛ امیری، مجتبی و کوزه‌چیان، هاشم (۱۳۹۳). طراحی مدل ورزش همگانی ایران. فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی، ۶(۲۷)، ۸۷-۱۰۸.

<https://zaya.io/h۴۰sr>

اندام، رضا؛ کریمی، زهرا؛ و محمدی کاظم‌زاده، وحید. (۱۳۹۸). الویت‌بندی ابعاد تعهد ورزشی ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح، سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت، رشت.

اندام، رضا؛ خاچیان، آلیس و عسگری، مرتضی. (۱۳۹۴). عوامل مؤثر بر مدیریت تغییر در دانشکده‌های تربیت بدنی. نشریه مدیریت دولتی. دوره سوم شماره دوم.

ایمان‌زاده، سیداحمد (۱۳۹۸). بررسی عوامل مؤثر در توسعه رشته ورزشی تکواندو ایران و ارائه الگو. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.

بابایی، علی (۱۳۹۴). میزان اثربخشی آموزش دفاع شخصی کارکنان پلیس پیشگیری در اجرای مأموریت‌ها. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم انتظامی امین.

بخششی، محمد فاضل؛ آقایی، نجف و اکبری، حسین. (۱۳۹۴). تحلیل عملکرد استقرار کیفیت در دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه خوارزمی بر اساس مدل سروکوال. مدیریت و توسعه ورزش پاییز ۱۳۹۶ - شماره ۱۱ علمی-پژوهشی (صفحه - از ۴۷ تا ۶۹)

https://jsmd.guilan.ac.ir/article_۲۷۱۷.html

جلال، حامد (۱۳۸۹). تعیین و مطالعه عوامل توسعه ورزش قهرمانی دوومیدانی کشور از دیدگاه صاحب‌نظران، مربیان و ورزشکاران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

جوادی‌پور، محمد؛ قویدل سرکندی، مژده و سمیع‌نیا، مونا (۱۳۹۲). ارائه چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعه ورزش همگانی در ایران. فصل‌نامه مطالعات مدیریت ورزشی، ۵(۲۱)، ۱۲۷-۱۴۸.

<https://zaya.io/mcgeu>

خطیبی، امین؛ سجادی، نصراله و سیف پناهی، جبار. (۱۳۹۰). مطالعه بر روی کیفیت خدمات آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان کارشناسی. مطالعات مدیریت ورزشی. شماره

۹

<http://ensani.ir/file/download/article/۲۰۱۳۰۲۱۸۱۴۰۹۵۲-۹۷۶۳-۷۲.pdf>

دادرس، محمد؛ کشگر، سارا و فرزند، فاطمه. (۱۳۹۵). ارزیابی تناسب عنصر زمان با اثربخشی آموزشی درس تربیت بدنی عمومی (۱) در دانشگاه‌های دولتی تهران. نشریه مدیریت ورزشی. دوره ۸. شماره ۱

JSM.۲۰۱۶.۵۸۲۵۰/۱۰.۲۲۰۵۹

دانائی‌فرد، حسن و مظفری، زینب (۱۳۸۷). ارتقای روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی. فصل‌نامه پژوهش‌های مدیریت، (۱)، ۱۳۱-۱۶۲.

<https://zaya.io/sfm۴۵>

درخشان مبارکه، محمد؛ باران چشمه، مهرعلی؛ آشتیانی، محمدرضا و اکبری یزدی، حسین (۱۳۹۱). تدوین هدف‌های کلان، سیاست‌ها و راهبردهای توسعه تربیت بدنی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه راهبرد دفاعی، ۱۰(۴۰)، ۱۶۹-۱۹۸.

<https://zaya.io/b2huf>

رحیمی، ناصر؛ محمدی، مسعود؛ محمدی، سارا، (۱۳۹۷). اثر ورزش بر میزان خودکارآمدی پرسنل نظامی ورزشکار و غیر ورزشکار، همایش ملی تحقیقات نوین در علوم ورزشی، اصفهان. رحیمی، مصطفی؛ بازگیر، بهزاد؛ کاظمی‌پور، مریم و شکیبایی، ابوالفضل. (۱۳۹۹). آمادگی جسمانی دانه‌شجویان دختر بور سیه یک مرکز پزشکی نظامی. مجله طب نظامی. دوره ۲۲. ویژه‌نامه همایش ملی آمادگی جسمانی در توان رزم. صفحات ۱۲۰-۱۳۰

<https://militarymedj.ir>

رهبر، مریم (۱۳۹۸). طراحی مدل توسعه ورزش ایران با تأکید بر ذی‌نفعان، رویه‌ها و فرآیندها. رساله دکتری، دانشگاه تبریز.

سالیانه، محمدعلی؛ باران چشمه، مهرعلی (۱۳۸۵). آمادگی جسمانی. تهران: رایحه عترت. سواد، مهدی؛ مهرعلی، همتی‌نژاد؛ قلی‌زاده، محمدحسن و گوهر رستمی، حمیدرضا (۱۳۹۴). طراحی الگوی توسعه ورزش همگانی در استان هرمزگان. فصل‌نامه مدیریت و توسعه ورزش، ۶(۲)، ۸۷-۱۰۰.

<https://zaya.io/p9gmq>

سیف، علی‌اکبر. (۱۳۹۸). روان‌شناسی پرورشی نوین. نشر دوران. چاپ بیست و دوم صیادی، محمد امین و فراهانی، ابوالفضل (۱۳۹۹). طراحی الگوی شاخص‌های توانمندساز آموزش رشته علوم ورزشی دانشگاه‌ها بر اساس فناوری نوین آموزشی. نشریه پژوهش در ورزش تربیتی. دوره ۸. شماره ۲۰ پاییز ص ۷۳-۹۲.

https://res.ssrc.ac.ir/article_۱۸۷۵.html

صیادی محمدامین و محمدی محمد. (۱۳۹۳). نیازسنجی تربیت بدنی در دانش‌آموزان مدرسه سما استان آذربایجان غربی. پروژه تحقیقاتی در سما دانشکده فنی و حرفه‌ای واحد ارومیه. عابدی، حسین؛ احمدآبادی، آرزو و قرونه، داوود. (۱۳۹۶). شناسایی نیازهای آموزشی مرتبط با رشد حرفه‌ای تدریس اعضای هیأت علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان. نشریه پژوهش در تربیت معلم. دوره ۱. شماره ۳. صفحه ۹-۴۳.

http://te-research.cfu.ac.ir/article_۵۴۳.html

علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم؛ سجادی، سید نصرالله؛ محمودی، احمد و ساعتچیان، وحید (۱۳۹۳). بررسی اولویت‌ها و راهکارهای پیشرفت ورزش قهرمانی جودوی کشور. ۲۳۱-۲۴۶.

<https://zaya.io/ioejt>

فراهانی، ابوالفضل؛ قاسمی، حمید و محمدی ناصر. (۱۳۹۲) معادله ساختاری عوامل تأثیر کارآفرینی در فارغ‌التحصیلان تربیت بدنی پیام نور. نشریه پژوهش در ورزش تربیتی. دوره ۳، شماره ۸ - شماره پیاپی ۸. صفحه ۸۹-۱۰

https://res.ssrc.ac.ir/article_۴۸۶.html

قادری، جعفرعلی؛ غفوری، فرزاد؛ هنری، حبیب و محمدی مقدم، یوسف (۱۳۹۸). الگوی راهبردی توسعه ورزش در نیروی انتظامی. فصل نامه علمی پژوهش‌های مدیریت انتظامی، ۱۱(۱)، ۵۳-۷۳.

<https://www.sid.ir/fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=۵۵۵۹۲۵>

قادری، جعفرعلی؛ غفوری، فرزاد و هنری، حبیب (۱۳۹۷). شنا سایی عوامل تاثیرگذار در توسعه ورزش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. فصل نامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، ۴(۴)، ۱۳۷-۱۶۲.

<https://zaya.io/kc۶u>

قادری، جعفرعلی (۱۳۹۰). شنا سایی راه‌های توسعه ورزش دفاع شخصی در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد فرماندهی و مدیریت انتظامی. دانشگاه علوم انتظامی امین. کشتی‌دار، محمد؛ طالب‌پور، مهدی و شیرمهنجی، فاطمه (۱۳۹۱). بررسی وضعیت موجود والیبال ایران با ارائه برنامه اجرایی در راستای بهبود مستمر. مطالعات مدیریت ورزشی، ۴(۱۳)، ۱۳-۳۲.

<https://zaya.io/a۰fu>

کشگر، سارا؛ سلمان، زهرا و مقدسین مریم. (۱۳۹۲). اثربخشی روش‌های آموزش ایستگاهی و استقامتی و میزان رضایت‌مندی دانشجویان از کلاس‌های تربیت بدنی عمومی (۱). دوره ۹، شماره ۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۹۲، صفحه ۶۲-۴۳

<http://msb.journals.umz.ac.ir/>

گودرزی، محمود؛ اسلامی، ایوب؛ علی‌دوست قهفرخی، ابراهیم (۱۳۹۴). شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق سیمای جمهوری اسلامی ایران. فصل نامه پژوهش‌های کاربردی در

مدیریت ورزشی، ۴(۳)، ۱۱-۲۷. <https://zaya.io/jlf۴۴>

محب‌زادگان یوسف؛ پرداز شتچی محمدحسین؛ قهرمانی محمد و فرا ستخواه مقصود. (۱۳۹۲). تدوین مدلی برای رشد اعضای هیات علمی با نظریه مبتنی بر رویکرد داده بنیاد. مجله پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی. زمستان ۱۳۹۲، دوره ۱۹، شماره ۴ (۷۰)؛ از صفحه ۱ تا صفحه ۲۵.

<https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۲۶۱۴۰۴>

محمدیان، سیداله (۱۳۹۶). نقش یادگیری فنون دفاع شخصی در موفقیت مأموریت‌های ناجا. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم انتظامی امین.

محمدی، علی؛ کلاته سیفری، معصومه؛ فرزاد، فرزاد و رضوی، سید محمدحسین (۱۳۹۶). طراحی الگوی پارادایمی ورزش دانشگاه فنی و حرفه‌ای براساس نظریه داده بنیاد. فصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی، ۵(۱۳)، ۲۱۵-۲۳۰.

<https://doi.org/۱۰.۲۲۰۸۹/res.۲۰۱۷.۳۶۷۱.۱۲۴۹>

محمدی، مرتضی. (۱۳۹۶). تربیت بدنی کاربردی. انتشارات نوید صبح.
محمدی، محمد و صیادی، محمدامین. (۱۳۹۶). طراحی مدل سواد بزرگسالان بر روی جدید فناوری‌های آموزشی. پروژه تحقیقاتی اداره آموزش و پرورش ایلام.

محمدتقی پورطهرانی، پروانه (۱۳۸۶) مقایسه دیدگاه ورزشکاران، مربیان و صاحب نظران در مورد راهکارهای پیشرفت ورزش تکواندو زنان کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

مرادنژاد، امین؛ افشاری، ناهید. (۱۳۹۷). نقش ورزش در شادکامی و سرسختی نظامیان نیروهای مسلح، دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز، اهواز

منافی، فریدون (۱۳۹۴). طراحی الگوی توسعه ورزش دانشگاهی ایران. رساله دکتری، دانشگاه گیلان.

میرغفوری، سید حبیب؛ شعبانی، اکرم؛ منصوری، سلیمان و محمدی خدیجه. (۱۳۹۵). شنا سایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت آموزشی با استفاده از مدل سازی ساختاری فازی تفسیری. مجله آموزش و ارزشیابی. دوره ۹، شماره ۳۴، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۳۳.

<https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=۲۷۵۱۲۹>

میرزایی، رحمان (۱۳۹۹). تاثیر قرارگاه جهادی بر توانمندسازی کارکنان فاتب سرکلانتری نهم. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم انتظامی. دانشکده انتظامی.

نظری منظم، مهدی. (۱۳۷۹). آموزش دفاع شخصی. انتشارات رها.

هنری، حبیب؛ فراهانی، ابوالفضل و ولی پور، ریحانه. (۱۳۸۹) مطالعه تطبیقی تربیت معلم تربیت بدنی ایران با کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا بر اساس مدل بردی. دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی پایان نامه کارشناسی ارشد.

- Achini, M., Marchioni, M. (۲۰۱۱). Sport for all and social development. ۱st World Conference on sport for all, BEIJING, p: ۹.
- Ajadi, M. T., Olaoye, A. K., & Alabidun, M. (۲۰۱۷). Factors Militating Sports Development Among Nigerian Army Force in Sobi Barrack Ilorin, Kwara State. *KIU Journal of Social Sciences*, ۳(۲), ۳۴۳-۵۰. <http://ijhumas.com/ojs/index.php/kiujoss/article/view/۳۲/۳۱>.
- Andeson, H. (۲۰۱۰). Identification and Prioritization of Educational Needs Criteria Teaching Skills of Faculty Members Based on Employment and Employee Model. *Research in Curriculum Planning* ۲۰۱۳; ۱۰(۱۱): ۸۶-۱۰۲.
- Balushka, L., Khimenes, K., Okopnyi, A., Pityn, M., & Verbovyi, V. (۲۰۲۰). Application of wrestling strength and speed exercises during the physical education of military students.
- Bloomfield, J. (۲۰۰۲). The contribution of sports science and sports medicine to the development of the Australian sports system. *Journal of science and medicine in sport*, ۵(۱), ۱-۷. [https://doi.org/10.1016/S1440-۲۴۴۰\(۰۲\)۸۰۲۹۱-۲](https://doi.org/10.1016/S1440-۲۴۴۰(۰۲)۸۰۲۹۱-۲)
- Brody, E. Scholar L. (۲۰۱۷). "Survey the success or failure factors of faculty faculty upgrading in Thailand country,. Priceton: University Press.
- Bruno, A. R. (۲۰۱۵). Ethics in Sport - Guidelines for Teacher. Luso-Illyrian Institute for Human development (iLIDH): ۱۳۲-۱۳۵. <https://zaya.io/a4ege>
- De Bosscher, V., Shibli, S., Van Bottenburg, M., De Knop, P., & Truyens, J. (۲۰۱۰). Developing a method for comparing the elite sport systems and policies of nations: a mixed research methods approach. *Journal of sport management*, ۲۴(۵), ۵۶۷-۶۰۰. <https://doi.org/10.۱۱۲۳/jsm.۲۴,۵,۵۶۷>

- Deraman, H. H., Megat Daud, M. A., Samad, R. (۲۰۱۷). High performance sports schools programs (SPTS) are the sports development programme which are aimed to produce talents at the grassroot. *Jurnal Kurikulum & Pengajaran Asia Pasifik(JuKu).Bil*°, Isu ۲.pp ۵۳-۶۵
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (۱۹۸۱). Effective evaluation: Improving the usefulness of evaluation results through responsive and naturalistic approaches. *Jossey-Bass*.<https://psycnet.apa.org/record/۱۹۹۲-۹۷۵۴۲-۰۰۰>
- Invernizzi, P. L., Signorini, G., Pizzoli, M., Alberti, G., Formenti, D., & Bosio, A. (۲۰۲۰). Circuit Training during Physical Education Classes to Prepare Cadets for Military Academies Tests: Analysis of an Educational Project. *Sustainability*, ۱۲(۱۲), ۵۱۲۶.
- Kamaiev, O. I., Hunchenko, V. A., Mulyk, K. V., Hradusov, V. A., Homanyuk, S. V., Mishyn, M. V & Shuryaev, V. P. (۲۰۱۸). Optimization of special physical training of cadets in the specialty «Arms and Military Equipment» on performing professional military-technical standards. *Journal of Physical Education and Sport*, ۱۸, ۱۸۰۸-۱۸۱۳.
- Leighton, J. (۲۰۱۳). An Experimental Test of Student Verbal Reports and Expert Teacher Evolutions as a Source of Validity Evidence for Test Development,. *Journal Student Report and Teacher Evolutions*, ۱۲, ۱۰۳-۱۰۹.
- Ma'mun,A.(۲۰۱۵). Development of the Educational Sport in Indonesia: The Policy Study Based on the Law of National Sports System” in ATIKAN.*Jurnal Kajian Pendidikan*, ۵(۱),pp ۳۳-۴۸.<file:///C:/Users/b/AppData/Local/Temp/۴-۵-۱-SM-۱.pdf>
- Melnykov, A., Iedynak, G., Galamandjuk, L., Blavt, O., Duditska, S., Koryagin, V., & Mazur, V. (۲۰۱۸). Factors that influence changes in cadets' physical preparation during the first half of study at a military academy. *Journal of Physical Education and Sport*, ۱۸(۲), ۷۸۱-۷۸۶.
- Powell, E., Woodfield, L. A., Nevill, A. M. (۲۰۱۶). “Increasing physical activity levels in primary school physical education: The SHARP Principles Model”. *Preventive medicine report*. ۳:۷-۱۳.
- Sahragard, safiye. Sadjadi hezaveh, Hamid. and Ashraf ganjouei, Farideh. (۲۰۱۵). Strategies for sports development in Iranian police force: an employee and expert perspective, *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences*, ۵(S۲), pp. ۱۳۸۵-۱۳۸۸. Retrieved from: www.cibtech.org/sp.ed/jls/۲۰۱۵/۰۳/۱۶۴-JLS-S۲-۱۶۸-SAFIYE-STRATEGIES.pdf
- Stepanov, A. P., Abramova, I. A., & Sevryukov, V. V. (۲۰۲۰). Some aspects of the physical education of military servants. *Russian Military Medical Academy Reports*, ۳۹(S۲), ۲۷۱-۲۷۲.
- Strauss, A. & J. Corbin (۱۹۹۰). *Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques*, Newbury park, CA, Sage publications, Inc.
- Sotiriadou, P., Filo, K., & Kunkel, T. (۲۰۱۸). Challenges to sport development and sport participation from sport managers' perspectives. *International Journal of Sport Management and Marketing*, ۱۸(۴), ۲۶۷-۲۸۴.<https://doi.org/۱۰.۱۵۰۴/IJSM.۲۰۱۸.۰۹۳۳۴۳>
- Sotiriadou, P., & Shilbury, D. (۲۰۰۹). Australian elite athlete development: An organisational perspective. *Sport Management Review*, ۱۲ (۳), ۱۳۷-۱۴۸.<https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.smr.۲۰۰۹.۰۱.۰۰۲>

- Tedesqui, R. A., & Young, B. W. (۲۰۱۸). Comparing the contribution of conscientiousness, self-control, and grit to key criteria of sport expertise development. *Psychology of Sport and Exercise*, ۳۴, ۱۱۰-۱۱۸.
<https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2017.10.002>
- Wenos, D.L. Kaslow, R.E. (۱۹۹۶), *the Physical Educator*. ۳(۱):۷-۲۴.-

